

Financial innovation: diversity of definitions and difficulty of measurement

Innovation financière:
Une diversité de définitions et difficultés de mesure

Auteur 1 : AIT HBIBI Amina,

AIT HBIBI Amina, (Docteur en Sciences économiques)

Université Cadi Ayyad / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Marrakech

amina.aithbibi@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AIT HBIBI A. (2022) « Innovation financière : diversité des définitions et difficultés de mesure » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 186-206.

Date de soumission : Janvier 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6522790

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé :

Bien que le sujet de l'innovation financière ait fait l'objet de plusieurs débats et approches théoriques, les études empiriques en la matière restent encore relativement rares. Cette rareté semble être attribuée au manque d'une mesure universelle qui s'applique à toute étude. Nous assistons à une difficulté de constituer une telle mesure. Cet état de fait, nous a incité à s'interroger sur les causes derrière cette difficulté étant donné que ce concept représente aujourd'hui l'objet de réflexion et de discussion de nombreux auteurs. Cela semble être dû à son implication dans la stabilité des systèmes économico-financiers contemporains.

D'après nos investigations, nous avons pu constater l'existence de plusieurs facteurs qui rendent difficile la constitution d'une mesure unifiée. Il s'agit des complexités et diversités inhérentes à l'innovation financière notamment la diversité de ses définitions, de ses caractéristiques ainsi que de ses formes. Face à cette diversité, un panorama d'indicateurs de mesure a été adopté par les chercheurs pour mener à bien leurs travaux de recherche.

Ainsi, l'objectif du présent article est de mettre en lumière et d'analyser les éléments à l'origine de la difficulté de mesurer l'innovation financière ainsi que les différents indicateurs de mesure retenus par la littérature.

Mots clés : Innovation financière, mesure universelle, indicateur de mesure.

Abstract :

Although the subject of financial innovation has been the subject of several debates and theoretical approaches, its empirical studies are still relatively rare. This shortage seems to be attributed to the lack of a universal measure that applies to any study. We are facing difficulties in constituting such a measure. This state of affairs has prompted us to question the causes behind this difficulty since this concept represents the subject of reflection and discussion by many authors today. This seems to be due to its involvement in the stability of contemporary economic and financial systems.

According to our investigations, we were able to observe the existence of several factors which make it difficult to constitute a unified measure. These concern the complexities and diversities inherent in financial innovation, and mainly the diversity of its definitions, characteristics, and forms. Given that situation, a panorama of measurement indicators has been adopted by the researchers to better carry out their research work.

Consequently, the objective of this article is to highlight and analyze the elements at the origin of the difficulty of measuring financial innovation as well as the various measurement indicators retained in the literature.

Keywords: Financial innovation, universal measurement, measurement indicator

Introduction :

Vers la fin des années 1970, le système de financement a été profondément transformé suite à l'inadaptation de la réglementation en vigueur, la mise en place de la politique de la libéralisation financière ainsi qu'aux mutations d'ordre économique, financier et technologique (Silber; 1975). Cette situation a mené à la mise en place des innovations financières, en vue d'une amélioration profonde des modes de financement des économies⁽¹⁾.

Dès lors, de nombreux travaux théoriques, de multiples débats ont alimenté une littérature abondante sur l'innovation financière, les facteurs derrière son apparition, ses fonctions ainsi que ses caractéristiques. Une multiplicité d'objets de recherche et de constructions théoriques ont été forgées en la matière.

Malgré cette diversité d'approches théoriques, les études empiriques traitant l'innovation financière sembleraient relativement rares par rapport aux études effectuées sur l'innovation technologique ou industrielle. Nous assistons à une pénurie des études empiriques surtout celles analysant les effets de l'innovation financière ainsi que sa relation avec les composantes de l'économie. Cette pénurie semble être attribuée, selon certains auteurs comme Frame et White(2004) et Beck(2016), au manque de données empiriques sur le sujet, alors que pour d'autre, cette pénurie est attribuée au manque d'une mesure universelle qui s'applique à toute étude⁽²⁾.

Cet état de fait, nous a incité à s'interroger sur les différents facteurs qui peuvent être à l'origine de la difficulté de constituer une mesure de l'innovation financière surtout que ce concept représente toujours un objet de réflexion et de discussion de nombreux auteurs. Cela en raison de son implication dans la stabilité des systèmes économiques et financiers contemporains.

Ainsi, face au manque d'une mesure universelle, il s'agit dans cet article, de répondre aux questions suivantes :

- Pourquoi est-il difficile de mesurer l'innovation financière ?
- Quels sont les facteurs derrière cette difficulté ? et
- Quels sont les indicateurs de mesure adoptés par les chercheurs ?

Pour répondre à ces questions, nous allons nous référer, tout en adoptant une approche analytique, aux différentes études menées en matière d'innovation financière. Ainsi, le présent article sera subdivisé en deux grands axes. Le premier portera sur les différentes définitions

¹- Pour plus de précision voir: Ait Hbib, A. (2022). Financial innovation and financing of the economy: relational schema. *African Scientific Journal*, 3(10), 162-162.

²- Beck, T., Chen, T., Lin, C., & Song, F. M. (2016). Financial innovation: The bright and the dark sides. *Journal of Banking & Finance*, 72, 28-51.

ainsi que les principales caractéristiques de l'innovation financière et qui constituent en elles-mêmes des contraintes à la constitution d'un indicateur de mesure unifié. Le second s'attardera sur une panoplie de mesure retenue par la littérature.

Ces deux points permettent de dégager les facteurs derrière les difficultés liées à la constitution d'une mesure spécifique à l'innovation financière applicable à toute étude.

1. Caractérisation de l'innovation financière :

L'une des difficultés de mesure de l'innovation financière semble être liée à son sens. Le terme « innovation financière » est un terme polysémique, nous assistons à une diversité des définitions.

Dans le but d'appréhender la notion de l'innovation financière, nous procéderons en trois étapes. Tout d'abord, nous étudierons successivement les différentes définitions assimilées à l'innovation financière(1), tout en mettant l'accent sur sa nature ainsi que sur ses principales spécificités(3).

1.1. Innovation financière : une diversité des définitions

L'analyse du concept de l'innovation financière, est souvent basée sur celle de Schumpeter, pour les innovations industrielles. Il s'agit d'une transposition du concept d'innovation, au plan de la finance.

Pour Schumpeter, fondateur des théories du progrès technique, l'innovation correspond à l'un des cinq événements suivants : la fabrication d'un nouveau produit, l'introduction d'une nouvelle méthode de production, l'apparition de nouveaux débouchés, la conquête de nouvelles sources de matières premières, une nouvelle méthode d'organisation de la production(3).

Bien que les travaux de Schumpeter montrent que l'innovation prenne ces cinq formes, le Manuel d'Oslo(2005) en distingue essentiellement quatre. Selon ce manuel, l'innovation est «*la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures*»(4). Cette définition englobe une panoplie d'innovations possibles, telles

³- Cité par De BOISSIEU, C. (1982). Innovations financières et contrôle monétaire: un essai d'interprétation. *Banque*, (413), 32-36.

⁴- OCDE, Manuel d'Oslo: principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique, P : 54. <https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf>.

que l'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation organisationnelle et l'innovation commerciale.

Néanmoins, le sens donné par Schumpeter au concept de l'innovation ne cesse d'inspirer certains auteurs, comme c'est le cas de C. De Boissieu, qui tentent de transposer ce sens du domaine de l'industrie au domaine de la finance.

Selon Blanchard et Fernantier (1988), cet emprunt du cadre conceptuel de l'économie industrielle a permis de nombreuses avancées dans la compréhension du phénomène d'innovation financière.

De ce fait, certains auteurs exploitent la grille schumpetérienne, selon laquelle, une innovation financière correspond à *«toute modification isolée ou combinée des produits ou services, modalités opératoires ou structures organisationnelles des firmes, marchés et institutions publiques qui composent la sphère financière»*⁽⁵⁾(sens large).

D'autres la considèrent comme des améliorations de produits ou de processus comme c'est le cas de Miler (1986). Selon cet auteur, *«les innovations sont des améliorations de produit ou des processus»*⁽⁶⁾(sens étroit).

Au sens large, l'innovation financière peut signifier l'apparition de nouveaux produits et/ou services financiers (moyens de paiement, titres de placement...), l'application d'une nouvelle technologie, soit pour l'amélioration des produits et services déjà existants, soit pour en créer d'autres, l'introduction d'une nouvelle méthode de gestion des produits et services financiers, la création de nouveaux acteurs financiers, l'émergence de nouvelles formes d'organisation et la modification de la politique financière. Généralement, l'innovation financière peut signifier soit l'un de ces éléments, soit tous, réunis.

Pour Silber W.(1975), l'innovation financière se manifeste soit par l'apparition d'institutions financières nouvelles, soit par l'invention de nouveaux instruments financiers ou de nouveaux marchés financiers. La plupart des innovations financières ne constituent pas d'authentiques créations, mais consistent plutôt à combiner une nouvelle manière des techniques de financement déjà existantes. Une telle conception élargie de l'innovation financière est également partagée par Stuart Greenbaum et Charles Haywood⁽⁷⁾ qui affirment qu'en modifiant

⁵- Geoffron, P. (1992). Évolution et perspective du corps analytique des innovations financières. *Revue d'économie politique*, 102(6), P: 848.

⁶- Miller, M. H. (1986). Financial innovation: The last twenty years and the next. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(4), 459-471.

⁷- Greenbaum, S. I., & Haywood, C. F. (1971). Secular change in the financial services industry. *Journal of Money, Credit and Banking*, 3(2), 571-589.

l'une des caractéristiques d'un actif, nous pouvons agrandir considérablement la panoplie des produits financiers.

Tufano (2002) emprunt, à son tour, l'approche extensive et définit l'innovation financière comme «*tout acte de création ou de popularisation de nouveaux instruments, technologies, institutions et marchés financiers*»⁽⁸⁾.

À côté de cette approche extensive, de nombreux auteurs ont plaidé en faveur d'une définition plus étroite de l'innovation financière. Ainsi, Levratto(1993), considère l'innovation financière comme l'apparition de nouveaux actifs ou services offerts par les participants aux marchés⁽⁹⁾. Elle peut avoir comme origine une modification de l'une ou de plusieurs caractéristiques intrinsèques de chaque produit (montant, rendement, échéance...), d'où une grande marge de manœuvre pour les banques dans la conception d'un nouveau produit⁽¹⁰⁾. Comme il peut également signifier des «*produits de placement librement rémunérés, actifs financiers couvrant l'ensemble des échéances et marchés de gestion des risques de taux d'intérêt et taux de change*»⁽¹¹⁾.

D'après Gowland(1991), l'innovation peut se définir comme «*l'introduction d'un nouveau produit sur le marché ou la production d'un produit existant, mais d'une nouvelle manière*»⁽¹²⁾. Il peut s'agir de produits nouveaux tant de placement que d'endettement⁽¹³⁾.

Van Horne(1985) a proposé de définir comme innovation financière tous nouveaux produits ou procédés qui "*rendent les marchés plus efficaces au sens opérationnel et/ou complets*"⁽¹⁴⁾, par conséquent en aidant à réaliser une meilleure répartition des ressources. Cette définition repose sur le postulat que les marchés financiers sont imparfaits et incomplets : les coûts de transaction et d'information sont abondants.

Quant à E. Karaliev(1984), il limite l'innovation financière à trois catégories principales d'obligation : «*obligation avec option aux choix de la durée, du montant ou du type de valeurs à acquérir, obligations indexées (sur le taux du marché monétaire, sur le pétrole, sur l'or...) et*

⁸- Tufano P.(2002). Financial innovation (chapter 6). *Handbook of the economics of finance*, vol. 1-2003, part A, Corporate finance, Elsevier, North Holland, 307-335.

⁹- Levratto, N. (1993). Où en est l'économie industrielle de la finance?. *Revue Française d'économie*, 8(4), 51-86.

¹⁰- Silber, W. L. (1983). The process of financial innovation. *The American Economic Review*, 73(2), 89-95, P: 94.

¹¹- Belhomme, C., Dupuy, C., Matta, N., & Salomon, R. (1991). *Dix années d'innovations financières en Europe: développement des marchés et changements de comportement des agents*. Caisse Des Dépôts et Consignations.

¹²- Gowland, D. H. (1991). Financial Innovation in Theory and Practice (Surveys in Monetary Economics, Vol. 2, edited by CJ Green and DT Llewellyn), P: 79.

¹³- Artus, P. (1987). Les instruments de la politique économique, la politique monétaire des années 80. *Cahiers français*, 245, 58-68.

¹⁴- Viñals, J., Berges, A. & Valero, FJ.(1991). Innovation financière, réglementation et investissement : Aspects internationaux. *Revue d'économie financière*, 17, P : 35.

obligation offrant des avantages spécifiques (rendements élevés, garanties additionnelles, paiement différé, diminution du risque grâce aux paniers de monnaies...)»⁽¹⁵⁾.

D'après tout cela, il est à constater que les innovations financières constituent un ensemble très vaste et hétérogène. Les divers sens rencontrés dans la littérature financière relative à ces innovations rendent compte tantôt de divergence et de convergence, tantôt de complémentarité de sens.

C'est ainsi que l'innovation financière peut signifier, soit l'un des éléments pris à part : l'apparition d'un nouveau instrument et service financier, l'application d'une nouvelle technologie à un produit financier, l'apparition de nouveaux marchés financiers, l'émergence de nouvelles formes d'organisation, soit tous ces éléments réunis.

1.2. Nature et caractéristiques de l'innovation financière :

1.2.1. Nature de l'innovation financière :

La difficulté de définir l'innovation financière avec précision, comme nous avons vu ci-dessus, incombe à sa nature. Elle est difficile, voire impossible, de la contourner dans toutes ses dimensions. Elle est technique, mais aussi culturelle et comportementale⁽¹⁶⁾, comme elle est radicale, routinière, adaptative et défensive et même agressive, pour certains.

L'innovation financière est culturelle lorsque la nature des innovations financières est prédéterminée par des cultures et traditions financières nationales ainsi que par le degré de développement du marché financier d'un pays.

Dans son dernier ouvrage sur les récents développements du système financier international, Shiller a mis en évidence le terme "innovation financière radicale" par laquelle il désigne les innovations qui créent plus de risque financier et, par conséquent, déstabilisant. Il s'agit de l'introduction sur le marché d'un produit et service, ou même procédé entièrement nouveau pour l'entreprise et pour le marché.

Pedersen et Daum (2004) estiment que l'innovation radicale constitue un changement important qui implique des modifications révolutionnaires de la technologie et par voie de conséquence, crée un degré élevé d'incertitude dans l'entreprise. On s'attend à ce que l'effet des innovations radicales soit plus fort sur la performance de l'entreprise. C'est pour cela que Shiller a mis en garde: "*Les innovations radicales nécessitent des expérimentations sérieuses, un système*

¹⁵- Karaliev E. (1984). Les nouveaux instruments d'emprunts internationaux, au-delà du pittoresque. CNC Agricole.

¹⁶- Frame, W. S., & White, L. J. (2004). Empirical studies of financial innovation: lots of talk, little action?. *Journal of economic literature*, 42(1), P: 116.

d'assurance performant ainsi que des mesures d'accompagnement bien étudiées avant leur introduction au sein du marché financier"(¹⁷).

À l'opposé, Baumol(¹⁸) parle des "innovations financières routinières" (*routine-innovation*). Ce genre d'innovation est incorporé dans la stratégie de toute entreprise en vue de son adaptation à un environnement économique et financier de plus en plus mouvant. Ces innovations apparaissent relativement mineures en se réduisant bien souvent à des altérations à la marge des caractéristiques d'actifs existants. Il s'agit de la création de nouveaux instruments financiers à partir de produits financiers déjà existants. C'est ce type d'innovations que les entreprises oligopolistiques les considèrent, comme faisant partie de leur stratégie de survie.

Blach J.(2011), à son tour, distingue entre cinq types d'innovations financières selon leurs motifs. Il s'agit des innovations adaptatives, des innovations agressives, des innovations défensives, des innovations de protection et des innovations sensibles(¹⁹).

Blach(2011) parle des innovations adaptatives, dans la mesure où ces innovations ont été créées en réponse à des besoins des acteurs du marché visant à atteindre leurs objectifs individuels, à l'opposé de celles qualifiées d'agressives qui représentent un signal de menace pour les concurrents.

Ces innovations qualifiées d'agressives sont développées par des firmes spécialisées en ingénierie financière, qui visent à surmonter les contraintes aussi bien internes qu'externe à la firme. Alors que les innovations défensives ne sont qu'une réponse à un changement dans les besoins des consommateurs.

À cela, s'ajoute une autre difficulté de mesure de l'innovation qui est liée aux caractéristiques de cette dernière. Les caractéristiques de l'innovation dans le secteur financier sont très différentes des caractéristiques habituellement rencontrées dans le secteur industriel.

1.2.2. Les caractéristiques propres à l'innovation financière:

À côté de la diversité des définitions et de la nature de l'innovation financière, comme déjà signalé, s'ajoute une autre difficulté subordonnée aux caractéristiques propres à l'innovation financière. Mention et Torkelli (2014), affirment que les innovations financières possèdent des

¹⁷- Shiller, R.J.(2003). *The new financial order, Risk in the 21 st century*. Princeton University Press, P: 3.

¹⁸- Baumol, W.(2002), *The free-Market innovation machine, analyzing the growth Miracle of capitalism*, Princeton University Press.

¹⁹- Blach, J. (2011). Financial innovations and their role in the modern financial system-identification and systematization of the problem. *e-Finanse: Financial Internet Quarterly*, 7(3), 13-26.

caractéristiques uniques qui devraient être prises en considération⁽²⁰⁾. Parmi les caractéristiques propres à l'innovation financière, nous pouvons citer l'absence de brevetabilité⁽¹⁾, la rapidité et la facilité de sa diffusion⁽²⁾, la décomposabilité et l'adaptabilité⁽³⁾.

1.2.2.1. La non-brevetabilité :

Les innovations financières sont juridiquement non brevetables. Lerner(2006) soutient que, jusqu'à récemment, la plupart des innovations financières étaient généralement considérées comme inadmissibles à la protection par brevet⁽²¹⁾. De même, Beck et al. (2016) avancent que «*Contrairement à l'industrie, les brevets sont à peine utilisés dans le secteur des services financiers, voire inexistant, comme dans l'Union européenne*»⁽²²⁾.

Bien qu'il y a quelques exceptions d'innovations financières brevetées, Lerner (2010) montre que l'obtention d'un tel brevet n'est pas une tâche facile parce que les brevets sur les innovations financières sont très contestés⁽²³⁾.

En outre, Métais J. et Szymczak P.(1986) avancent que les innovations financières se caractérisent par le fait qu'elles ne sont pas protégées par des brevets comme c'est le cas des innovations industrielles, de fait qu' «*il serait très difficile de veiller au respect des brevets (...). Les innovations financières ne sont pas protégées par les brevets en raison de la difficulté de respecter l'usage. Toute innovation financière étant extrêmement facile et peu coûteuse à imiter*»⁽²⁴⁾.

Crotty (2008), à son tour, avance que l'une des conséquences de la non-brevetabilité est l'introduction de produits complexes qui sont difficiles à copier pour les concurrents⁽²⁵⁾.

1.2.2.2. La facilité et la rapidité de diffusion:

La diffusion rapide des innovations financières est une conséquence de l'absence de la brevetabilité en raison de la facilité avec laquelle la plupart des innovations financières peuvent

²⁰- Mention, A. L., & Torkkeli, M. (Eds.). (2014). *Innovation in financial services: a dual ambiguity*. Cambridge Scholars Publishing.

²¹- Lerner, J. (2006). The new new financial thing: The origins of financial innovations. *Journal of Financial Economics*, 79(2), 223-255.

²²- Beck, T., Chen, T., Lin, C., & Song, F. M. (2016). Financial innovation: The bright and the dark sides, Op., Cit., P: 29.

²³- Lerner, J. (2010). The litigation of financial innovations. *The Journal of Law and Economics*, 53(4), 807-831.

²⁴- Métais, J., & Szymczak, P. (1986). Les mutations du système financier français (innovations et déréglementation). *Notes et études documentaires (Paris)*, (4820), P: 5.

²⁵- Crotty, J. (2008). If financial market competition is intense, why are financial firm profits so high? Reflections on the current 'golden age' of finance. *Competition & Change*, 12(2), 167-183.

être copiées (Llewellyn, 1992; Lerner, 2006)⁽²⁶⁾.

Il est à signaler, par ailleurs, que plusieurs institutions financières offrent des systèmes analogues, ce qui rend l'imitation des innovations financières très facile, étant donné que les caractéristiques des produits financiers sont aisément identifiables.

Notons par la suite que la limite de l'imitation rapide semble s'appliquer uniquement à certains types d'innovations financières, des innovations relatives aux structures organisationnelles et aux systèmes d'exploitation (Rossignoli et Arnaboldi, 2009)⁽²⁷⁾, ou celles de la catégorie des processus, selon Mention et Torkelli (2014), sont beaucoup plus difficiles à copier que les innovations dans la catégorie des produits.

Néanmoins, il est important de signaler que certaines innovations financières ont pris du temps à se diffuser, principalement parce qu'elles sont apparues après une longue trajectoire. Un exemple en est la diffusion de la gestion moderne des risques financiers axée principalement sur les modèles de valeur à risque, qui a commencé dans les années 1970, et ce n'est que vers les années 1990 que cette technique s'est diffusée aux institutions financières, en tant que référence pour la gestion des risques (Guill, 2016)⁽²⁸⁾.

1.2.2.3. La décomposabilité et l'adaptabilité :

Une autre caractéristique des innovations financières, qui semble s'appliquer principalement aux instruments financiers, est leur nature combinatoire. L'une des conséquences de cette caractéristique est le dégroupage des caractéristiques des instruments de manière à permettre aux utilisateurs d'innovations financières notamment les investisseurs et les emprunteurs, de choisir les caractéristiques de l'instrument qu'ils souhaitent, affirme Llewellyn (1992).

Une autre conséquence est la vitesse élevée de changement dans les innovations financières en faisant simplement de nouvelles combinaisons⁽²⁹⁾.

Mention et Torkelli (2014) avancent, quant à eux, que la combinaison et la complexité, comme caractéristiques propres à l'innovation financière semble essentiellement être liées aux innovations dans la catégorie des produits.

Selon Herrera et Schroth (2004), un instrument peut parfois subir des changements

²⁶- Llewellyn, D.T. (1992). Financial innovation: a basic analysis. *Financial Innovation*, Routledge, London, 14-51.

²⁷- Rossignoli, B., & Arnaboldi, F. (2009). Financial innovation: theoretical issues and empirical evidence in Italy and in the UK. *International Review of Economics*, 56(3), 275-301.

²⁸- Guill, G. D. (2016). Bankers trust and the birth of modern risk management. *Journal of applied corporate finance*, 28(1), 19-29.

²⁹- Lerner, J., & Tufano, P. (2011). The consequences of financial innovation: a counterfactual research agenda. *Annu. Rev. Financ. Econ.*, 3(1), 41-85.

supplémentaires pour répondre aux spécifications du client⁽³⁰⁾. Cela montre d'après Rajan (2006)⁽³¹⁾ que les innovations financières ont tendance à être adaptables aux besoins du marché. En somme, d'après ce qui précède, il est à noter qu'il y a autant de définitions que de visions de l'innovation financière. Chose qui rend la constitution d'un indicateur de mesure unifié un véritable défi.

2. Les différentes formes de l'innovation financière et les mesures adoptées :

À l'encontre de l'innovation industrielle qui peut se mesurer par les dépenses de recherche et développement, la mesure de l'innovation financière est un véritable défi vu les complexités et les diversités inhérentes aux innovations financières, ce qui rend difficile la constitution d'une mesure universelle qui s'applique à toute étude.

Aussi, une autre difficulté peut surgir. Il s'agit, dans une large mesure, à la diversité des formes de l'innovation financière. Comme déjà signalé, il y a autant de contraintes liées à l'innovation, ce qui rend cette tâche difficile.

Ainsi, le point présent abordera les différentes formes de l'innovation financière ainsi que les différents indicateurs de mesure proposés par la littérature.

2.1. Les différentes formes de l'innovation financière:

Le concept de l'innovation financière prouve de nombreuses ambiguïtés et son contenu est loin d'être bien assimilé. C'est la raison pour laquelle l'innovation financière peut prendre différentes formes. Parmi lesquelles on peut citer l'innovation de produit, l'innovation de processus, l'innovation de marché, l'innovation organisationnelle et l'innovation de politiques.

2.1.1. Innovation de produit et de service:

Elle désigne de nouveaux actifs ou services offerts par les institutions financières ou les marchés financiers. Elle peut être une amélioration d'un produit existant ou la création d'un produit nouveau.

Finnerty (2001), pour sa part, a élaboré une liste de soixante nouveaux instruments financiers, organisée par des actifs sous-jacents, notamment des actions de préférence, des titres de dette, des titres convertibles et des actions ordinaires⁽³²⁾.

³⁰- Herrera, H., & Schroth, E. J. (2004). Developer's expertise and the dynamics of financial innovation: theory and evidence. FAME-University of Lausanne, research paper no. 124.

³¹- Rajan, R. G. (2006). Has finance made the world riskier?. *European financial management*, 12(4), 499-533.

³²- Finnerty, J. D. (2001). *Debt Management* (Harvard Business School Press, Cambridge, MA).

Néanmoins, la typologie la plus établie répartit ces nouveaux instruments financiers en trois catégories :

- Les instruments de gestion des risques : passage des opérations à taux d'intérêt fixe à des opérations à taux variable;
- Les titres de créance négociables : les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons du Trésor, etc.;
- Les produits financiers: les obligations convertibles en actions, les certificats d'investissements, les actions à dividendes prioritaires, les titres participatifs, les actions à bon de souscription d'action (ABSA), les obligations à bon de souscription d'obligation, Accord à Taux Futur (ATF) (*Forward Rate Agreement (FRA)*), futures, Options, Warrants, Swap de taux d'intérêt, Swaps de change, (*Credit default swap(CDS)*)⁽³³⁾,...etc.

2.1.2. Innovation du processus:

Ce type d'innovation consiste à intégrer une innovation technologique aux produits financiers tels que l'introduction de la télématique (informatique et télécommunication) dans les services bancaires et financiers, dématérialisation des titres financiers, monnaie électronique, etc.

L'innovation de produit correspond à l'utilisation de nouveaux actifs ou services par les participants au marché tandis que l'innovation de procédés (méthode) concerne l'utilisation des techniques contribuant à réduire les coûts de production et de distribution associés aux actifs et aux services existants.

Il arrive parfois qu'il soit difficile de distinguer clairement innovation de produit et innovation de processus, dans la mesure où certains produits ou services nouveaux ne peuvent être offerts sans le support d'une nouvelle technologie, comme il a été affirmé par Tufano(2002)⁽³⁴⁾.

En particulier, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis l'émergence de nouveaux moyens de paiement et d'électronisation des flux monétaires, l'informatisation des transactions boursières, etc. Il s'agit ici d'appliquer l'informatique aux méthodes de paiement, de favoriser l'essor des cartes de paiement et des technologies de communication qui permettent aux banques d'établir un contrat avec les différents acteurs de leur environnement.

³³- Deville, L., & Riva, F. (2019). Innovation financière et recherche en finance. *Revue française de gestion*, (8), 101-118.

³⁴- Tufano, P. (2002). Financial innovation. *The Handbook of economic of finance*. Op. Cit., P: 5.

Le recours à ces innovations facilite la gestion des flux d'information et de financement, dans la mesure où il permet aux institutions financières de se communiquer en toute sécurité, d'une part, et avec une plus vaste clientèle, de l'autre.

2.1.3. Innovation de marchés :

Celle-ci consiste au développement de nouveaux débouchés. Il s'agit de nouveaux marchés financiers⁽³⁵⁾ ou de nouveaux compartiments ou segments sur les marchés déjà existants.

Ces derniers peuvent être de nouveaux marchés pour un actif nouveau et/ou la création d'un nouveau compartiment de marché ; des marchés à terme et options, des marchés de gestion des risques de taux d'intérêt et de taux de change⁽³⁶⁾, etc. À titre d'exemple, on peut citer le marché de titres de créances négociables introduits en 1985 en France avec la réforme du marché monétaire.

2.1.4. Innovation organisationnelle :

Elle correspond à l'apparition des unités économiques originales comme les conglomérats financiers, les sociétés de bourse, la bancassurance, etc. Ce type d'innovation renvoie donc à des nouvelles organisations, il ne se limite pas à la seule technique instrumentale.

Cette innovation est relative aux modifications dans la structure des organisations, dans l'agencement des processus de production et dans la répartition des rôles entre les acteurs économiques. Ces innovations ont pris la forme d'opération de fusions-acquisitions.

Le cas des conglomérats financiers développés en Grande-Bretagne et aux États-Unis pendant les années 1980, constitue un exemple d'innovations organisationnelles financières qui s'inscrivent dans une logique de restructuration externe.

2.1.5. Innovation de politique :

Elle indique, selon De Boissieu, le type d'innovation financière produit par l'État. Elle désigne «*l'emploi de nouveaux instruments de politique monétaire, ou une nouvelle manière d'utiliser les instruments déjà existants*»⁽³⁷⁾.

³⁵- De Boissieu, C. D. (1986). Quelques réflexions sur l'analyse économique des innovations financières in Innovation et concurrence. *Economie appliquée*, 39(3), 449-472.

³⁶- Rollinat, R.(1990). Déréglementation monétaire et course aux innovations financières en Amérique Latine. *Revue Technique Financière et Développement*.

³⁷- De BOISSIEU, C. (1982). Innovations financières et contrôle monétaire: un essai d'interprétation. *Banque*, (413), Op., Cit., P:36.

Ce type d'innovation domine dans des pays comme la France, le Japon et l'Italie, comme c'est le cas aussi du Maroc. Dans ces pays, ce sont les autorités monétaires qui interviennent à priori pour la réforme du système financier. Dans de tels contextes, le renouvellement du processus législatif et réglementaire est habituellement un prérequis à l'introduction de nouveaux instruments financiers qui apparaissent plus tardivement.

Le mérite principal qui revient aux travaux de C. De Boissieu est l'introduction de l'Etat en tant qu'autre source importante et indispensable de stimulation et de diffusion de l'innovation financière à côté des agents privés notamment, les institutions financières.

En somme, l'innovation financière n'est pas l'œuvre du seul secteur privé, ni celle du secteur public. Les deux types d'innovation cohabitent, se concurrencent et sont amenés à s'enchaîner au sein d'une même économie.

D'après ce qui précède, il convient de souligner qu'il n'y a pas une typologie des innovations financières, mais plutôt des typologies spécifiques avec une identification imprécise à cause du caractère complexe et diversifié de ce processus. Généralement, ces innovations ont été conçues pour améliorer les modes de financement des opérateurs économiques en leur permettant de faire face à leurs besoins de financement dans des meilleures conditions.

2.2. Un panorama des mesures :

Face aux complexités et aux diversités inhérentes à l'innovation financière, ce point a pour but de présenter une panoplie d'indicateurs de mesure de l'innovation financière adopté par les chercheurs.

Ainsi, dans la littérature sur les innovations technologiques et industrielles, les chercheurs adoptent principalement comme mesure les brevets et les dépenses de recherche et développement (R&D), comme c'est le cas de Cohen et Klepper (1996)⁽³⁸⁾.

Concernant les brevets, ils sont à peine utilisés dans le secteur financier, voir même inexistants selon Beck et al (2016). En conséquence, la plupart des études existantes se concentrent sur des innovations très spécifiques telles que les nouvelles formes de titres financiers⁽³⁹⁾,

³⁸- Cohen, W. M., & Klepper, S. (1996). Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D. *The review of Economics and Statistics*, 232-243.

³⁹- Henderson, B. J., & Pearson, N. D. (2011). The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product. *Journal of Financial Economics*, 100(2), 227-247.

l'introduction de techniques de notation de crédit⁽⁴⁰⁾, de nouvelles formes de prêts hypothécaires⁽⁴¹⁾ ou de nouvelles formes d'organisation, telles que les banques sur Internet⁽⁴²⁾. En ce qui concerne les dépenses en Recherches et Développement dans le secteur financier, elles ne sont pas documentées en détail par les institutions financières innovatrices (Frame et White (2004) et Lerner (2006))⁽⁴³⁾. De plus, les banques déclarent rarement de telles données comme avancent Lerner et Tufano (2011).

Par ailleurs, les banques n'ont généralement pas de département de recherche et développement qui introduit de nouveaux produits et services vu que ces derniers ne sont pas toujours tangibles, ce qui complique l'enregistrement d'une nouvelle activité en tant qu'innovation⁽⁴⁴⁾.

Dans une étude récente effectuée par Beck et al. (2016), ces derniers se sont basés sur les dépenses en recherche et développement du secteur de l'intermédiation financière et ont créé deux indicateurs de mesure de l'innovation financière. Le premier de ces indicateurs financiers est appelé "intensité de la Recherche et Développement dans la valeur ajoutée", représentée par le rapport entre le montant consacré à la Recherche et Développement et la valeur ajoutée dans le secteur de l'intermédiation financière. La deuxième mesure est appelée "intensité-coût de la recherche et développement financier", qui est le rapport entre recherche et développement financier et les coûts d'exploitation totaux des banques.

Par ailleurs, certaines études sur l'innovation tentent d'étudier un type particulier d'innovation, comme les swaps de défaut de crédit ou la titrisation⁽⁴⁵⁾.

Parallèlement à ces mesures, une autre mesure courante de l'innovation technologique est liée à l'approche fonctionnelle. L'auteur n'observe pas l'innovation elle-même, mais l'effet souhaité de l'innovation. Par exemple, Farmer et Lafond (2016) mesurent indirectement l'innovation dans le secteur de l'énergie en analysant la réduction des coûts de production de différentes formes d'énergie et en attribuant une diminution des coûts à l'innovation⁽⁴⁶⁾.

⁴⁰- Akhavein, J., Frame, W. S., & White, L. J. (2005). The diffusion of financial innovations: An examination of the adoption of small business credit scoring by large banking organizations. *The Journal of Business*, 78(2), 577-596.

⁴¹- Gerardi, K. S., Rosen, H. S., & Willen, P. S. (2010). The impact of deregulation and financial innovation on consumers: The case of the mortgage market. *The Journal of Finance*, 65(1), 333-360.

⁴²- DeYoung, R., Lang, W. W., & Nolle, D. L. (2007). How the Internet affects output and performance at community banks. *Journal of Banking & Finance*, 31(4), 1033-1060.

⁴³- Frame, W. S., & White, L. J. (2014). *Technological change, financial innovation, and diffusion in banking* (pp. 1-5). Atlanta, GA, USA: Leonard N. Stern School of Business, Department of Economics.

⁴⁴-Mention, A. L., & Torkkeli, M. (Eds.). (2014). *Innovation in financial services: a dual ambiguity*. Cambridge Scholars Publishing. Op. Cit.

⁴⁵- Tufano, P.(2002). Financial innovation, *Handbook of the economics of finance*, Op. Cit.

⁴⁶- Farmer, J. D., & Lafond, F. (2016). How predictable is technological progress?. *Research Policy*, 45(3), 647-665.

Une approche similaire a été appliquée pour tester l'effet des innovations financières, par exemple, sur la croissance économique⁽⁴⁷⁾, et le partage des risques⁽⁴⁸⁾, la réduction de la volatilité⁽⁴⁹⁾, la réduction des coûts de transaction, de recherche et de suivi⁽⁵⁰⁾.

En revanche, Lerner (2006) adopte une autre approche pour mesurer l'innovation financière fondée sur les articles du *Wall Street Journal* concernant de nouveaux produits, services ou institutions financiers mis en place⁽⁵¹⁾.

⁴⁷- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688-726.

⁴⁸- Allen, F. and Gale, D.(1994). *Financial Innovation and risk sharing*. MIT Press. Cambridge.

⁴⁹- Dynan, K. E., Elmendorf, D. W., & Sichel, D. E. (2006). Can financial innovation help to explain the reduced volatility of economic activity?. *Journal of monetary Economics*, 53(1), 123-150.

⁵⁰- Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). *Microeconomics of banking*. MIT press.

⁵¹- Lerner, J. (2006). The new new financial thing: The origins of financial innovations, Op. Cit.

Conclusion :

Certes qu'il y a une littérature abondante sur le sujet de l'innovation financière. Cependant, cette littérature se focalise essentiellement sur ses origines, ses fonctions, ses définitions, ses caractéristiques, etc., néanmoins ses implications sur le secteur réel et financier sont très peu explorées. Nous assistons à une pénurie frappante des études empiriques en la matière qui semble être due au manque d'un indicateur de mesure unifié de l'innovation financière.

Ainsi, le présent article a pour intérêt de chercher et de mettre en lumière les causes derrière ce manque de mesure. Pour ce faire, nous nous sommes référés, tout en adoptant une approche analytique, aux différentes études menées en matière d'innovation financière.

Après avoir creuser, nous avons pu constater l'existence de plusieurs facteurs qui rendent difficile la constitution d'une mesure unifiée de l'innovation financière. Il s'agit de la diversité des définitions assimilées à cette notion, de ses caractéristiques ainsi que de ses formes. Face à cette diversité, un panorama d'indicateurs de mesure a été adopté par les chercheurs pour mener à bien leurs travaux de recherche.

En fin, il est à signaler que dans le cadre de cette thématique, plusieurs pistes de recherche s'ouvrent. Il est toujours possible d'approfondir la réflexion sur le sujet en ne se limitant pas seulement à la présentation des facteurs derrière les difficultés de constituer une mesure universelle et unique de l'innovation financière, mais de mener, une étude critique de l'ensemble des indicateurs de mesure tenues par la littérature.

Aussi, il serait intéressant, dans des travaux futurs de recherche, de procéder à la proposition d'un indicateur de mesure de l'innovation financière.

BIBLIOGRAPHIE :

- Ait Hbib, A. (2022). Financial innovation and financing of the economy: relational schema. *African Scientific Journal*, 3(10), 162-162.
- Akhavein, J., Frame, W. S., & White, L. J. (2005). The diffusion of financial innovations: An examination of the adoption of small business credit scoring by large banking organizations. *The Journal of Business*, 78(2), 577-596.
- Alonso, A., & Marqués, J. M. (2019). Financial innovation for a sustainable economy. *Banco de España Occasional Paper*, (1916).
- Arthur, K. N. A. (2017). Financial innovation and its governance: Cases of two major innovations in the financial sector. *Financial innovation*, 3(1), 1-12.
- Artus, P. (1987). Les instruments de la politique économique, la politique monétaire des années 80. *Cahiers français*, 245, 58-68.
- Baumol, W.(2002), *The free-Market innovation machine, analyzing the growth Miracle of capitalism*, Princeton University Press.
- Beck, T., Chen, T., Lin, C., & Song, F. M. (2016). Financial innovation: The bright and the dark sides. *Journal of Banking & Finance*, 72, 28-51.
- Belhomme, C., Dupuy, C., Matta, N., & Salomon, R. (1991). *Dix années d'innovations financières en Europe: développement des marchés et changements de comportement des agents*. Caisse Des Dépôts et Consignations.
- Bhole, L. M., & Mahakud, J. (2009). The nature and role of financial system. *Financial institutions and markets: structure, growth and innovations, 4e. Tata McGraw-hill education*, 3-29.
- Błach, J. (2011). Financial innovations and their role in the modern financial system-identification and systematization of the problem. *e-Finanse: Financial Internet Quarterly*, 7(3), 13-26.
- Cohen, W. M., & Klepper, S. (1996). Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D. *The review of Economics and Statistics*, 232-243.
- Crotty, J. (2008). If financial market competition is intense, why are financial firm profits so high? Reflections on the current 'golden age' of finance. *Competition & Change*, 12(2), 167-183.
- De Boissieu, C. (1982). Innovations financières et contrôle monétaire: un essai d'interprétation. *Banque*, (413), 32-36.

-
- De Boissieu, C. D. (1986). Quelques réflexions sur l'analyse économique des innovations financières in Innovation et concurrence. *Economie appliquée*, 39(3), 449-472.
 - Deville, L., & Riva, F. (2019). Innovation financière et recherche en finance. *Revue française de gestion*, (8), 101-118.
 - DeYoung, R., Lang, W. W., & Nolle, D. L. (2007). How the Internet affects output and performance at community banks. *Journal of Banking & Finance*, 31(4), 1033-1060.
 - Dynan, K. E., Elmendorf, D. W., & Sichel, D. E. (2006). Can financial innovation help to explain the reduced volatility of economic activity?. *Journal of monetary Economics*, 53(1), 123-150.
 - Farmer, J. D., & Lafond, F. (2016). How predictable is technological progress?. *Research Policy*, 45(3), 647-665.
 - Finnerty, J. D. (2001). *Debt Management* (Harvard Business School Press, Cambridge, MA).
 - Frame, W. S., & White, L. J. (2004). Empirical studies of financial innovation: lots of talk, little action?. *Journal of economic literature*, 42(1), 116-144.
 - Frame, W. S., & White, L. J. (2014). *Technological change, financial innovation, and diffusion in banking* (pp. 1-5). Atlanta, GA, USA: Leonard N. Stern School of Business, Department of Economics.
 - Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). *Microeconomics of banking*. MIT press.
 - Gerardi, K. S., Rosen, H. S., & Willen, P. S. (2010). The impact of deregulation and financial innovation on consumers: The case of the mortgage market. *The Journal of Finance*, 65(1), 333-360.
 - Geoffron, P. (1992). Évolution et perspective du corps analytique des innovations financières. *Revue d'économie politique*, 102(6), 843-872.
 - Gowland, D. H. (1991). Financial Innovation in Theory and Practice (Surveys in Monetary Economics, Vol. 2, edited by CJ Green and DT Llewellyn).
 - Greenbaum, S. I., & Haywood, C. F. (1971). Secular change in the financial services industry. *Journal of Money, Credit and Banking*, 3(2), 571-589.
 - Grinblatt, M., & Longstaff, F. A. (2000). Financial innovation and the role of derivative securities: An empirical analysis of the Treasury STRIPS program. *the Journal of Finance*, 55(3), 1415-1436.
 - Guill, G. D. (2016). Bankers trust and the birth of modern risk management. *Journal of applied corporate finance*, 28(1), 19-29.

-
- Henderson, B. J., & Pearson, N. D. (2011). The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product. *Journal of Financial Economics*, 100(2), 227-247.
 - Herrera, H., & Schroth, E. J. (2004). Developer's expertise and the dynamics of financial innovation: theory and evidence. FAME-University of Lausanne, research paper no. 124.
 - Karaliev E. (1984). Les nouveaux instruments d'emprunts internationaux, au-delà du pittoresque. CNC Agricole.
 - Lee, C. C., Wang, C. W., & Ho, S. J. (2020). Financial inclusion, financial innovation, and firms' sales growth. *International Review of Economics & Finance*, 66, 189-205.
 - Lee, C. C., Wang, C. W., & Ho, S. J. (2020). Financial innovation and bank growth: The role of institutional environments. *The North American Journal of Economics and Finance*, 53.
 - Lerner, J. (2006). The new new financial thing: The origins of financial innovations. *Journal of Financial Economics*, 79(2), 223-255.
 - Lerner, J. (2010). The litigation of financial innovations. *The Journal of Law and Economics*, 53(4), 807-831.
 - Lerner, J., & Tufano, P. (2011). The consequences of financial innovation: a counterfactual research agenda. *Annu. Rev. Financ. Econ.*, 3(1), 41-85.
 - Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688-726.
 - Levratto, N. (1993). Où en est l'économie industrielle de la finance?. *Revue Française d'économie*, 8(4), 51-86.
 - Llewellyn, DT. (1992). Financial innovation: a basic analysis. *Financial Innovation*, Routledge, London, 14-51.
 - Mention, A. L., & Torkkeli, M. (Eds.). (2014). *Innovation in financial services: a dual ambiguity*. Cambridge Scholars Publishing.
 - Métais, J., & Szymczak, P. (1986). Les mutations du système financier français (innovations et déréglementation). *Notes et études documentaires (Paris)*, (4820), 1-144.
 - Miller, M. H. (1986). Financial innovation: The last twenty years and the next. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(4), 459-471.
 - OCDE, Manuel d'Oslo: principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique, <https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf>.
 - Rajan, R. G. (2006). Has finance made the world riskier?. *European financial management*, 12(4), 499-533.
-

-
- Rollinat, R.(1990). Déréglementation monétaire et course aux innovations financières en Amérique Latine. *Revue Technique Financière et Développement*.
 - Rossignoli, B., & Arnaboldi, F. (2009). Financial innovation: theoretical issues and empirical evidence in Italy and in the UK. *International Review of Economics*, 56(3), 275-301.
 - Schumpeter, J. A. (1961). *The Theory of Economic Development; An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Translated From the German by Redvers Opie.
 - Shiller, RJ.(2003). *The new financial order, Risk in the 21 st century*. Princeton University Press.
 - Shiller, RJ.(2004), "Radical financial innovation", Cowles foundation discussion paper. N°1461, April, P: 20.<file:///C:/Users/CED%20aziz/Downloads/SSRN-id537402.pdf>
 - Silber, W. L. (1983). The process of financial innovation. *The American Economic Review*, 73(2), 89-95.
 - Tufano P. (2002). Financial innovation. *The Handbook of economic of finance*. (North Holland), edited by George Constantinides, Milt Harris and René Stulz.
 - Viñals, J., Berges, A. & Valero, FJ.(1991). Innovation financière, réglementation et investissement : Aspects internationaux. *Revue d'économie financière*, 17.